

БИРИНЧИ ЛАКТАЦИЯДАГИ СИГИРЛАРНИ САҚЛАШ ВА ОЗИҚЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Шакиров Қахрамон Журабаевич, ²Балласов Улуғбек Шералиевич,

³Маннопов Мехти Абдуғопурович

¹ТДАУ профессор

²ТДАУ доцент

³Бўка Агротехнологиялар техникуми ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11438118>

Аннотация. Бугунги кунда Республикамизда қорамоллар наслчилик базасини мустахкамлаш, молларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлигини ошириши муҳим аҳамият касб этмоқда. Мақолада наслчилик фермер хўжалигининг моллари парваришлаш, сақлаш ва озиқлантиришга хос шароитларни таҳлил қилинган ва тажрибага олинган ёш моллар гентипининг шаклланиши. Биринчи туққан сигирларни лактация фаолиятига хос бўлган парваришлаш ва озиқлантириш ишлари ўрганилган.

Калим сўзлар: лактация, хитой голитин, озиқлантириш, серсут қилиши, сигирларни сақлаш, озуқалар тўйимлилиги, озиқа бирлиги, концентрат озуқалар.

Аннотация. В настоящее время в нашей республике большое значение приобретает укрепление племенной базы скотоводства, повышение чистопородности и продуктивности крупного рогатого скота. В статье проанализированы условия содержания, хранения и кормления крупного рогатого скота племенной фермы и формирования генотипа молодняка крупного рогатого скота, взятых для эксперимента. Изучены уход и кормление коров-первотелов характерных для лактационной деятельности.

Ключевые слова: лактация, голистинская китайская порода, кормление, делать высокоудойной, хранение коров, пищевая ценность, пищевая единица, концентрированные корма.

Annotation. Currently, in our republic, strengthening the pedigree base of cattle breeding, increasing the pure-breed and productivity of cattle is of great importance. The article analyzes the conditions of maintenance, storage and feeding of cattle on a breeding farm and the formation of the genotype of young cattle taken for the experiment. The keeping and feeding characteristic for lactation activity of first-calf cows have been studied.

Key words: lactation, Holstein Chinese breed, feeding, making high-yielding, storing cows, nutritional value, food unit, concentrated feed.

Кириш. Фан ютуқлари ва илғор тажрибалардан маълумки сут ишлаб чиқариш технологияси зоотехникавий ва ташкилий тадбирлар мажмуаси бўлиб, у сигирларни озиқлантириш, сақлаш ва парваришлаш ҳамда соғиш усуллари ўз ичига олади.

Хар бир муаян чорвачилик фермер хўжалигида унинг маҳсулот ишлаб чиқаришга ихтисослашганлиги, озиқа захиралари озиқлантириш, сақлаш ва парваришлаш техника воситалари билан жихозланганлиги, чорвадорлар малакасига қараб сут ишлаб чиқаришнинг зомонавий технологиялари танлаб олинади. Биринчи лактациядаги сигирларни серсут қилиниб, уларнинг сермаҳсул ва мақсадли бўлган қисми сигирлар подасини таъмирлашга танланади. Синирларни парваришлаш ва фойдаланишда озиқлантириши, суғориши, гўнгини тозалаш, озиқаларга ишлов бериб тарқатиш ва айниқса

соғиш жараёнларини механизациялаш мўл сфатли ва арзон сут ишлаб чиқаришда асосий омиллар бўлиб ҳисобланади.

Шу боис биринчи лактациядаги сигирларни парваришлаш, сақлаш ва озиклантиришга замонавий талаблардан келиб чиққан ҳолда тадқиқот ишлари йўналтирилди. Чунки сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ирсий билан белгиланиб, ташқи мудат омиллари таъсирида руёбга чиқаради. Сигирларни тўла қонли озиклантириш, сақлаш ва парваришлаш усуллари ва техникаларини тўғри қўллаш сут маҳсулдорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Сигирлар подасини ва айниқса унинг насл ядросини таъмирлашда биринчи тукқан сигирларни серсут қилиш муҳум аҳамиятга эга.

Тажрибалар Тошкент вилояти Зангиота туманидаги “Рохатой” наслчилик фермер хўжалигида ўтказилди. Тажиба манбаи қилиб турли генотипли Хитой селекциясига ҳос бўлган наслдор қорамоллар уч гуруҳга 10 бошдан 30 бош танланиб ўрганилди.

Сигирларни сақлаш технологияси. Биринчи лактациядаги сигирларни сут соғимининг 10 чи кундан бошлаб сақлаш сут ишлаб чиқариш технологиясининг муҳим бир жараёни бўлиб, иш самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади. Сақлаш усуллари сигирларни махсус турар жойларига жойлаштириш, парваришлаш ва ишлаб чиқариш жараёнларини қулай ташкил этиш ва механизациялаш эътиборга олинади. Ушбу технологик омилларни ишга солган ҳолда тажибадаги янги тукқан сигирлар фермер хўжалигининг капитал қурилган ва механизациялашганирилган молхоналарига жойлаштирилди. Улар индивидуал турат жойларига боғлаб сақланди. Турар жойининг майдони охир билан биргаликда 2,5x1,0 миқдори ёки 2,5 м³ ни ташкил этди. Турар жойи ва охурлари бетон материалларидан қурилган бўлиб, туруш, ётиш ва озикланиш имкониятлари яратилган сигирларни, суғориш индивидуал суғорғичлар ичида. Сигирлар ушбу бинолар ичида соғишга тайёрлаш, соғиш ва озиқалар билан озиклантириш майдонларида бошвоқсиз эркин сақланди.

Қиш даврининг нисбатан илиқ кунлари ҳам ушбу тажибада сақлаш қўлланилди. Совиқ кунлари ва тунда бинолар ичида сақланиб озиклантирилди. Очиқ майдондаги озиклантириш бетон охирлари кенглиги 3 метр ва баландлиги 4 метр бўлган айвонлар тагида жойлаштирилган бўлиб, озиклантириш жойларининг поли бетон қурилиш майдонлари билан қопланган. Озиқалар ва озиклантирилаётган сигирлар қуёш радиациясини ва ҳаво намлигини ва ёғингарчилигидан сақлайди. Очиқ яйратиш майдони хар бир сигир ҳисобига 12 м² дан ва озикланиш фронти 80 см дан ташкил этилган.

Сигирлар лактациясининг биринчи 90 кунлигида 2 маротаба (эрталаб соат 6⁰⁰ ва кечда соат 18⁰⁰ да) соғилди. Сут ишлаб чиқариш жараёнлари тезлаштирилди. Ёз кунларининг жазирама иссиқ даврида моллар кундуз кунлари бинолар ичида индивидуал жойларида боғлаб сақланди. Ушбу сақлаш тадбирлари сигирлар табиатига қулай бўлган шароитларни яратди. Ёзги ўта иссиқ ва қишки совуқ салбий таъсирдан сақланди.

Сигирларни сақлаш биноси тўрт қаторли бўлиб, 100 та соғин сигирларни сақлашга мўлжалланган. Озиклантириш жараёнлари мобил озиқа тарқаткич воситалари ёрдамида бажарилди. Суғаришга хар икки сигирга биттадан РА-1 русумли автосуғорғич сигирларни сақлаш жараёнида охирларда ёнбоштирилиб ўрнатилган бўлиб. Гўнгини тозалаш учун махсус каналчалар орқали ТСН-30 русумли траспартёрлар ёрдамида чиқарилди. Ушбу механизациялаш жараёнлари иш унумдорлигини оширди ва сарфланадиган махнатни анча осонлаштирилади.

Ёз ойларида бино ичидаги ҳарорат ва намлигини меъёردа сақлаб туруш учун бинонинг икки томонидаги дарвозалари очиб, табиий вентеляция (шамоллатиш) тадбирлари қўлланилган бўлса, қишнинг совуқ кунлари ва тунда сигирхона дераза ва ойналари ёпилиб, бинонинг илиқ хароратини сақлашга эришилди.

Сигирларни яйратиш майдонлари сигирхонадан 100 метр масофада алохида ташкил этилган бўлиб, унда дағал ва ширали озиқалар билан озиқлантириш мрбел транспорт воситаси ёрдамида бажарилди, майдончалар гўнглاردан тўпланишига қараб, ойда 2-3 маротаба трактор булдозорлари ёрдамида тозаланди.

Яйратиш майдончаларида сигирларни суғориш сув охирларида амалга оширилиб, хар доим янги тоза сув билан таъминланди.

Юқорида келтирилган сақлаш ва парваришlash технологик шароитлар сигирларнинг физиологик фаолиятига ижобий таъсир кўрсатиб, серсут қилиш имкониятларини ишга солинди.

Сигирларни озиқлантириш. Биринчи тукқан сигирларни серсут қилишнинг асосий маънбаи озиқлантиришнинг физиологик омилларга эътибор беришдир. Сут соғими назоратга олинган сигирларни лактация бишидаёқ энергияга бўлган талаби тўлиғича қондирилса улар ўз ижобий сут маҳсулдорлигини намоеён қилади.

Маълумки, қорамоллар энергия алмашинуви асосини учувчи ёғ кислоталари (60-70 %) ташкил этади. Улар катта қоринда фаолият кўрсатувчи микроорганизимлар томонидан синтезланади. Озуқалар энергия манбаи бўлиб, углеводлар хизмат қилади. Улар асосан дағал ва ширали озиқлар манбаига хос. Шу боисдан сигирлар учун хажимли (пичан, силос, сенаж) озуқалари ва улар сифати муҳум аҳамиятга эга.

Ғунажинларни парваришlash жараёнида организмда энергия захиралари тўплаш миқдори уларни тукқандан сўнг серсут қилишга ижобий тасир кўрсатади.

Сут таркибидаги оксилни ҳосил бўлиши учун озиқалар таркибидаги протеин миқдори ошишига эътибор берилади. 1 кг сут соғиб олиш учун камида 100 грамм хазимланувчи протеин сарфланади, лекин унинг миқдорини хажмини ошириб юбориш тавсия этилмайди. Шу боисдан протеин-қанд модданинг нисбати 1:0,9-1,0 миқдорида баланслаштирилиб борилади.

Организм учун керакли бўлган кальций ва фосфор алмашинуви биргаликда кечади ва уларнинг нисбати 1:0,5 бўлгани таклиф этилган. Озиқаларда микроэлементларнинг ва витаминларни меёрида бўлиши тананинг ҳаёти учун зарур тизимлари ишига ижобий таъсир этади.

Юқорида келтирилган фан ютуқлари ва илғор тажрибалар хулосаларидан келиб чиққан ҳолда тажрибадаги биринчи тукқан сигирларни серсут қилишдаги озиқлантириш норма ва рационларини ишлаб чиқдик. Фермер хўжалигининг шароитидан келиб чиққан ҳолда ёзги ва қишки озиқлантириш типлари қўлланилди. Озиқлантириш норма ва рационлари биринчи тукқан сигирларни серсут қилишга йўналтирилади.

Сигирларни ййдириш ёки соғимини жадал кўтариш тадбирлари лактациянинг биринчи 90-100 кунлигида бажарилади. Унда сигирлар генетик маҳсулдорлик потенциалига эришишга хос бўлган “аванс” озиқлантириш усуллари қўлланилди. Уларни сайр қилдириш, елинини уқалаш, замонавий аппаратларда соғиш, унинг техникасига риоя қилиш ишлари амалга оширилди.

Сигирлар тукқандан 9-10 кун ўтгандан сўнг улар сигирларнинг махсус белгиланган қисмидаги сақлаш жойларига ўтказилиб ййдириш жараёни ишга солинди. Сигирларнинг

бир кунда соғилган сут миқдори, унинг ёғ ва оксил миқдорлари аниқланиб, аванслаштирилган озиклантириш норма ва рационлари қўлланилди. Аванслаштириш тадбирида сутни қўпайтирувчи ширали ва концентрат озикалар миқдори рационда ошириб борилди. Ёки 30-40 % дан ийдиришда хар 10 кунда сигирларнинг кунлик соғимини 3 килограммдан ошириб белгиланди. Шу боис хар 10 кунда назорат соғими ўтказилиниб, сут миқдори аниқланиб “аванс” озиклантириш давом эттирилди. Сигирлар кунига 3 мартаба соғганда концентрат озикалар берилди [3].

Сигирларни 90-кунда серсут қилиш даври қиш ва баҳор ойларига тўғри келиб, қишки озиклантириш рационни қўлланилди. (1-жадвал)

1-жадвал. Тажриба гуруҳларидаги биринчи лактациядаги сигирларни серсут қилиш даврида (лактациянинг биринчи 90-куни) қишки озиклантириш рационни, кг

Озикалар	Суткалик сут соғими, кг				
	8-10	11-13	14-16	17-19	20-22
Беда пичани	3	3	4	5	5
Сенаж	5	5	5	5	5
Силос	15	20	20	25	25
Лавлаги	5	5	5	8	10
Барда	-	10	10	10	15
Омихта ем	2	3	5	6	8
Шрот	1	1	1	1	1
Ош тузи, г	75	80	85	90	100
Озикалар тўйимлилиги					
Қуруқ модда, кг	10,9	14,3	17,5	20,1	22,6
Озика бирлиги	9,71	12,1	15,6	18,7	21,8
Алмашинувчи энергия, мж	112	147	175	208	165
Хазимланувчи протеин, гр	1247	1722	1993	2276	2789
Клетчатка, гр	2837	3324	3621	4298	4405
Қанд, гр	809	881	1085	1317	1567
Кальций, гр	94	105	124	152	159
Фосфор, гр	43	54	64	71	74
Каротин, гр	899	1100	1150	1400	1401

Биринчи туққан сигирларни серсут қилиш рационни ҳамда уларни парваришlash усулида мавжуд имкониятлар ишга олинган. Янги туққан сигирларни дастлабки сут соғимини 8-10 килограммдан лактацияни 2-3 ойларида 20-22 килограммдан оширишда ёки хар кун 200 граммдан бир ой мобайнида эса 6 килограммдан ошириш бўйича, концентрат, лавлаги, силос ва барда аванслаштирилган миқдорда ошириб борилди. Жумладан концентрат озикалар даставвал 1 кг сут соғиб олишга 300-350 граммдан мўлжалланган бўлса сут 370-400 ва 410-450 граммгача кўтарилди. Рациондаги силос миқдори эса 15 килограммдан 25 килограммгача, лавлаги 5 кг дан 10 килограммгача ва барда 15 килограммгача ошириб борилди. Ушбу тадбир хар 10 кунликда назорат соғими ўтказилгандан сўнг қўлланилди.

Озиклантириш нормасида 8-10 кг сут соғиб олишда рационнормасида 8-10 кг сут соғиб олишда рационнормасида 8-10 кг сут соғиб олишда рационнинг тўйимлилигида куруқ модда 10,9 кг, озика бирлиги 9,7 алмашинувчи энергия 112 мж, хазимланувчи протеин 1247 граммни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткичлар 14-16 кг сут соғимида тегишлича 17,5 кг, 15,2, 175, 1993 ни ва 20-22 соимда – 22,1, 21,8, 165, 2789 граммгача

тенглашди. Бир озиқа бирлиги ҳисобига 1,04-1,21 кг куруқ модда, 7,51-11,55 мж алмашинувчи энергия 126-128 граммдан хазимланувчи протеин тўғри келди. Клетчаткани нисбати эса 1 га : 200-290 грамни ташкил этди. Кальций-фосфор нисбати 1:0,46 га тенг. Хазимланувчи протеин ва қанд 1:0,56-0,65 ни ташкил қилди.

Серсут қилиш давридаги озиқлантиришда концентрат, ширали ва илдизмевали озиқалар салмоғи ошириб борилди. Жумладан коцентратлар 32,8 % дан 46,1 фоизга, ширали ва илдизмевали озиқлар 37,1 % дан 41 фоизга.

2-жадвал. Биринчи туққан сигирларни 90 кунлик серсут қилиш даврида сарфланган озуқалар (ўртача 1 бошга), кг

Озиқалар	Тажриба гуруҳлари		
	I	II	III
Беда пичани	340	360	450
Сенаж	407	417	410
Маккажўхори силоси	1750	1800	2250
Лавлаги	450	450	720
Барда	900	900	900
Омихта ем	540	540	630
Пахта шроти	90	90	90
Ош тузи	9,0	9,0	9,0
Озиқалар тўйимлилиги			
Куруқ модда, кг	1577	1612	1920
Озиқа бирлиги	1492	1515	1783
Алмашинувчи энергия, мж	10987	16933	19873
Хазимланувчи протеин, гр	238	241	259
Клетчатка, гр	318	329	372
Қанд, гр	86,4	92,5	120,4
Кальций, гр	11,4	11,8	13,1
Фосфор, гр	6,0	6,1	6,9
Каротин, гр	104,7	108,1	126,8

Янги туққан сигирларни лактациясини биринчи 90 кунда ийдириш технологиясида сигиралар аванслаштирилган озиқлантириш усулида боқилди. Сут соғимини кўтарилишини мўлжаллаб концентрат озиқалар, лавлаги ва барда миқдолари оширилиб борилди. Ийдириш технологиялари III-гуруҳ хитой голштинларида юқори бўлди. Рациондаги концентратлар салмоғи I-гуруҳда 47,0 %, II-гуруҳда 46,3%, III-гуруҳда – 37,8 % ни ташкил этиб, 1 кг сут соғимиға тегишлича 550, 473 ва 621 граммдан концентрат озиқа сарфланди. Натижада сигирлар сут соғими кўтарилиб борди.

Сигирларни серсут қилиш даврида сут соғимининг кўтарилиши тўхтаганида “аванс” озиқлантириш ҳам тўхтатилиб, рациондаги концентрат озиқалар миқдори камайтирилди. Хар бир 1 кг сут беришиға концентрат озиқлар миқдори 270-300 граммдан тўғри келди. Ёки рационнинг 30 фоизини ташкил қилди [2].

Сигирлар лактациясининг кийинги (4-9 ойлари) ёз давриға тўғри келишида қуйидаги ёзги озиқлантириш рационни ва нормаси қўлланилди (3-жадвал)

**3-жадвал. Тажриба гурухларидаги сигирларни ёз даврида озиклантириш норма ва
рациони.**

Озиқалар	кг	Озиқаларнинг тўйимлилиги								
		Қуруқ модда	Озиқа бирлиги	Алмашинувчи энергия, гр	Хазимланувчи протеин, гр	Клетчатка	Қанд, гр	Кальций, гр	Фосфор, гр	Каротин, мг
Кўк бошоқли	30	6,84	5,4	67,3	900	1770	690	36,0	30,0	2070
Кўк беда	20	4,62	3,6	42,4	780	1140	280	110	12	1060
Сомон	1	0,84	0,20	4,8	5	364	3	2,8	0,8	1
Барда	10	0,46	1,2	12,9	320	90	-	2,0	4,0	-
Омихта ем	3	2,55	3,45	31,5	255	66	126	6,0	11,7	1,5
Шрот	1	0,90	0,89	10,9	329	129	65	4,5	10,1	1,0
Ош тузи, гр	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жами	-	16,2	14,7	167,3	12589	3559	1164	62,3	68,6	3136

Ушбу озиклантириш рациони сигирлардан 15-16 килограмдан сут соғиб олишга мўлжалланди. Озиклантириш, типиди 61 % кўк ўтлар, 30 % концентрат озиклар ташкил этган ва 9 % барда ва сомон ташкил этган. 1 кг озиқа бирлигига 1,10 кг қуруқ модда, 11,4 мж алмашинувчи энергия, 176 гр хазимланувчи протеин, 242 гр клетчатка, 79 гр қанд, 4,2 гр кальций, 4,7 гр фосфор ва 213 мг каротин тўғри келган [7].

Ушбулар (хазимланувчи протеиндан ташқари) таклиф этилган. Хазимланувчи протеин миқдори республикани ёзги озиклантириш шароитида кўк ўтларда кўп миқдорда бўлсада озикалар салмоғи озикалар тўйимлилигида нисбатан ошиб кетади.

Сигирларни қишки ва ёзги рациониди сарфланган озикаларни тажриба гурухлари бўйича нисбатан фарқланди. Тажриба гурухлари бўйича лактация даврида сарфланган озикалар қуйидаги жадалда келтирилди (4-жадал)

4-жадал. Тажриба гурухларидаги сигирларга лактация давомида сарфланган озикалари.

Озиқалар	Тажриба гурухлари		
	I	II	III
Пичан	340	360	450
Сомон	210	210	210
Силос	1750	1800	2250
Сенаж	440	450	450
Лавлаги	450	450	720
Барда	3000	3000	3000
Кўк бошоқлилар	2444	2905	4113
Кўк беда	4200	4200	4200
Омихта ем	1110	1170	1320
Шрот	180	180	180
Ош тузи	30	30	30
Озиқалар тўйимлилиги			
Қуруқ модда, кг	3920	4104	4809
Озиқа бирлиги	3729	3903	4509

Алмашинувчи энергия, мж	39900	47485	54262
Хазимланувчи протеин, гр	674	696	764
Клетчатка, гр	834	866	999
Қанд, гр	242	262	321
Кальций, гр	40	42	44
Фосфор, гр	15	16	18
Каротин, гр	504	557	679

Тажрибадаги сигирлар лактацияси (301-303 кун) даврида сарфланган озиқалар тўйимлилиги I-гуруҳда 3729, II-гуруҳда 3903 ва III-гуруҳда 4509 озиқа бирлигига тенг. Ушбу даврда хазимланувчи протеин тегишлича 674, 696, 764 килограмми, клетчатка 834, 866, 999 килограмми, қанд – 242, 262, 321 килограмми ва каротин 504, 557, 679 граммни ташкил этди.

Озиқлантириш типиди кўк ўтлар 33,7-35,7 %, барда – 9,2-10,0 % ва концентрат озиқалар 34,2-38,5 фоизга тенг. Яъни сарфланган озиқаларнинг асосий қисмини кўк ўтлар ва концентратлар ташкил қилган. Ширали ва дағал озиқалар лактациянинг 219 куни ёз даврига тўғри келганлиги учун, уларнинг салмоғи паст. Баҳорда увитилган самон билан биргаликда лактациянинг барча даврларида берилганлиги учун уларнинг тўйимлилик салмоғи 8,2-10,0 % га кўтарилган. 1 кг озиқа бирлигига тажриба гуруҳлари бўйича 1,05-1,07 кг куруқ модда, 10,7-12,0 мж алмашинувчи энергия, 169-180 граммдан хазимланувчи протеин, 221-224 граммдан клетчатка, 135-150 мг дан каротин тўғри келган. Протеин-қанд нисбати 1:0,74-0,89 га, кальций нисбати 1:0,4 га тенг [1].

Тажриба гуруҳлари бўйича сарфланган озиқалар тўйимлилик таркибидаги моддалар ўзаро муносабати белгиланган нормаларга хос бўлиб, тўла қийматли озиқлантириш имконияти яратилган.

Турли озиқаларни истемоли бўйича III-гуруҳдаги хитой голштинлари устунлик қилган. Улар истемол қилган озиқлар бирлиги лактация мобайнида 4509 кг ни ташкил этиб, I-гуруҳ 780 (20,9 %) ва II-гуруҳдан 606 (15,5 %) га кўп.

Сигирларни лактация мобайнидаги сут соғимида концентрат ва кўк ўтлар ижобий таъсир кўрсатган.

ХУЛОСА. Шундай қилиб биринчи тукқан сигирларни 90 кунлик лактация даврида сесут қилиш технологиясида аванлаштирилган озиқлантириш тадбирлари қўлланилди. Тажриба гуруҳларидаги сигирлар сут соғимининг кўтарилишига қараб, озиқлантириш меъёри фарқланди. 90 кун мобайнида сарифланган озиқалар тўйимлилиги бўйича I-гуруҳда 3729, II-гуруҳда 3908 ва III-гуруҳда 4509 озиқа бирлигини ташкил этди.

Рохатой наслчилик фермер хўжалигининг озуқа базаси, молларни сақлаш, озиқлантиришга хос бўлган шароитларда сақланган ёш урғочи молларни йўналтирилган технологияларда парваришлаш ҳамда биринчи тукқан хитой голштини сигирларини сесут қилиш тадбирлари ўзининг ижобий натижасини берди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Shakirov Q. J. Acclimatization of Holstein Cows of German and Slovenian Breed under Different Conditions Formation of Productivity and Breeding Qualities in the Process. // International Journal of Biological Engineering and Agriculture ISSN: 2833-5376 Volume 1 | No 5 | Oct-2022.

2. Shakirov K.J. Dosmuxamedova M., Esanov A., Xodjaev U. Caring methods of male and female Holstein breed cattle and improving high-productive cattle herds in the condition of Uzbekistan. // E3S Web of Conferences 258, 04029 (2021) UESF-2021
3. М. Э Аширов, У.Р Соатов. Продуктивность коров швицкой породы в зависимости от типов телосложения. Журнал. Молочное и мясное скотоводство. 2015. №6. Ст 21-23
4. Ashirov M.E, Soatov U.R. Productive potential of schwyz breed cows of different industrial type and genotype. 2020/8/10. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 10.5958/2249-7137.2020.00974.
5. Эсанов А.Ш. Голштин генотибли тана ва ғунажинларни парваришлаш ҳамда сермахсул сигирлар подасини такомиллаштириш технологияси. Автореферат дисс.–Ташкент, 2020. – С. 16-17 б.
6. Носиров У.Н., Досмухамедова М., Шакиров Қ. Голштин зотли наслчилик заводларини шакиллантириш. // «Зооветеринария», Ж., №7, 2013, Б. 27-28.